

LIBRO DE ABSTRACTS

IV CONGRESO

**INTERNACIONAL
SOCIEDAD
CIENTÍFICA
ESPAÑOLA
PSICOLOGÍA SOCIAL**

XV CONGRESO NACIONAL DE PSICOLOGÍA SOCIAL

del 1 al 3 de octubre de 2020

sCEPS Ψ

Sociedad Científica Española de Psicología Social

S11 - Prejuicio y discriminación hacia diferentes grupos en desventaja: ¿Desde quiénes, hacia quiénes, cómo y por qué?	59
S11.1. - Actitudes prejuiciosas hacia minorías étnicas en España.....	60
S11.2. - La perspectiva de los-as docentes sobre prejuicio hacia diferentes grupos de alumnado inmigrante e influencia del género.....	61
S11.3. - Efectos del lenguaje vulgar/peyorativo para referir a minorías estigmatizadas en la acentuación de la devaluación del colectivo. El caso particular de las personas con acondroplasia.....	62
S11.4. - El papel del estatus socioeconómico en la percepción de meta-deshumanización y su influencia en el bienestar subjetivo.....	63
S11.5. - El proceso de aculturación desde la perspectiva minoritaria: Influencia de la moralidad y competencia del grupo mayoritario en las preferencias de adopción de inmigrantes ecuatorianos	64
S12 - We live in an awe-some world: self-transcendent emotions orientate individuals	65
S12.1. - Upward spiraling pathway from self-transcendent positive emotions to collective....	66
S12.2. - Awe and Acculturation.	67
S12.3. - By and for others: Kama Muta promotes shared identities and collective helping.....	68
S12.4. - Moral elevation as a link between intergroup help and reconciliation: evidence from Bosnia and Herzegovina and Kosovo.....	69
Sesión especial: La investigación empírica de la violación masiva de los derechos humanos y el cambio social	70
COMUNICACIONES	72
¿La fusión de la identidad predice la perpetración de conductas de abuso psicológico hacia miembros del propio grupo?.....	74
Actuaciones de las mujeres ante situaciones de ciberviolencia sexual: el papel de las actitudes sexistas.....	75
Cyberbullying en adolescentes: el papel moderador de la resiliencia en el ajuste psicosocial.	76
Delimitación conceptual de la explotación sexual comercial infantil en clave psicosocial: una revisión sistemática.....	77
Amenaza económica percibida y tendencias prosociales en tiempos de inestabilidad económica.....	78
Efecto de la amenaza moral y la inducción de normas favorables al cambio en personas condenadas por violencia de género	79
Efectos del consumo de pornografía, estereotipos, desconexión moral y la tríada oscura sobre actitudes favorables al abuso sexual.....	80
El impacto del comportamiento incívico en la deshumanización del agente de la conducta ...	81
El papel del absolutismo moral y los fundamentos morales de vinculación en el sexismo hostil y la predisposición al cambio en personas condenadas por violencia de género.....	82
El reto de hacer de este mundo un lugar mejor: analizando la condición retardadora del motivo quijotismo	83
Decisiones sobre la salud basadas en el impulso afectivo en condiciones de incertidumbre....	84
Demandas laborales y su impacto en el desajuste psicológico del profesorado: diferencias entre hombres y mujeres en el papel amortiguador de la inteligencia emocional	85
El efecto protector de la agencia en víctimas de humillación.....	86

Decisiones sobre la salud basadas en el impulso afectivo en condiciones de incertidumbre.

Gómez-Vargas, Marta (Universidad de Sevilla)

León-Rubio, José María (Universidad de Sevilla)

Cantero-Sánchez, Francisco Javier (Universidad de Sevilla)

INTRODUCCIÓN

La incertidumbre altera la forma de tomar decisiones, sobre todo cuando versan sobre la salud. Este estudio analiza la influencia de la evaluación afectiva en la toma de decisiones sobre la salud y el papel moderador de la competencia percibida en salud en dicho proceso. Se sometió a prueba la hipótesis de que la confianza en los impulsos afectivos al tomar decisiones sobre la salud incrementaría en situaciones de incertidumbre.

METODOLOGÍA

Para ello, se utilizó un diseño experimental de grupo control con medidas pre y postest, y asignación aleatoria a una de dos condiciones, contrabalanceando el sexo. Participaron de forma voluntaria un total de 28 personas sanas; 20 mujeres y ocho hombres. Con edades comprendidas entre los 18 y 29 años, y una edad media de 21.78 años. La condición experimental (GE) consistió en una situación de incertidumbre generada mediante falso feedback cardíaco en la que debían tomar distintas decisiones relacionadas con la salud, y la condición control (GC) fue idéntica, salvo que el feedback cardíaco era verdadero (situación de certidumbre) debiendo enfrentarse también a los mismos dilemas decisionales.

RESULTADOS

Para comprobar la eficacia del procedimiento experimental se tomaron medidas biológicas como indicios de activación fisiológica (pulso cardíaco, presión sanguínea y nivel de oxígeno en sangre), y cognitivas como índices de incertidumbre (Escala de conflicto decisional de O'Connor). Asimismo, como medida de control, se midió el nivel de competencia percibida en salud (adaptación española de la escala Wallston), cuya distribución fue similar entre ambas condiciones [$t(1,26) = 0.740$; $p = .466$], e igual en el caso de la edad. No se halló relación significativa alguna entre competencia percibida en salud y la toma de decisiones afectivas [$F(19,8) = 2.45$; $p = .098 > .05$; y $t(1,26) = 0.00$; $p = 1$]. En cuanto al nivel de activación, hay que señalar que se obtuvieron diferencias significativas entre el grupo control y el experimental en el promedio de las tres medidas del pulso radial [$F(1,26) = 6.387$; $p = .018$], de manera que este último presentó un valor más alto que el control (86.786 vs 79.381; $DE = 2.072$). No obstante, el tamaño del efecto fue pequeño, con un valor de η^2 parcial igual a 0.197. Por último, para poner a prueba la hipótesis se compararon las medias del GC ($M = 1.93$; $DE = 0.997$) y GE ($M = 3.29$; $DE = 0.994$), mediante una prueba T para muestras independientes, cuyo resultado fue estadísticamente significativo [$t(1,26) = -3.606$; $p < .001$; IC 95% -2,130; -5,834], asumiendo varianzas iguales ($F = 0.034$; $p = .835$). Se calculó el tamaño del efecto con la d de Cohen ($d = 1.363$), obteniéndose un valor de r igual a 0.563, considerado de tamaño mediano.

CONCLUSIONES

Por tanto, podría decirse, con ciertas reservas, que el GE eligió más que el GC basándose en las connotaciones afectivas de los dilemas; es decir, la incertidumbre aumenta la influencia del afecto en la toma de decisiones sobre la salud.

Palabras Clave: Toma de decisiones, Salud, Incertidumbre, Impulso afectivo

ISSN 2660-5627

Libro de Abstracts

IV Congreso Internacional Sociedad Científica
Española Psicología Social
XV Congreso Nacional de Psicología Social

Editado por

Juan Pablo Pizarro Ruiz y Mario Del Libano Miralles
España 2020

sCEPS Ψ

Sociedad Científica Española de Psicología Social